

ФРЕЙМОВЕ В ЧУЖДООЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

ПЕТРАНКА ИВАНОВА

FRAMES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

PETRANKA T. IVANOVA

Abstract: *The paper touches the topic of Charles Fillmore's Frame semantics. Frame is considered in a rather narrow sense here, i.e. the groups concerned are quite limited in terms of their members. The use or harm of teaching words in groups is searched in the results from a test designed for the specific purpose. Although the target students are mostly false beginners, it could be claimed that the results have ascertained the positive impact of teaching words in semantic groups eloquently.*

Keywords: *frame, English language, teaching.*

I. Въведение

Понятието „фрейм“ е използвано за първи път от Чарлз Филмор. През 1977 г. той нарича семантичното поле „фрейм“, а през 80-те години терминът навлиза все по-широко в лингвистиката и когнитивната наука [2]. Филмор разглежда фрейма като „коя да е система от концепти, свързани по такъв начин, че, за да се разбере кой да е от тях, трябва да се разбере цялата структура, в която се намира; когато едно от нещата в такава структура е въведено в текст или разговор, всички други са автоматично на разположение“ [3]. В настоящата работа терминът е използван в значително по-тесен смисъл, като броят на думи в групите е съществено ограничен. Това се прави с цел да се опрости изготвянето на отворен тест, адаптиран към нивото на участниците, към които се прилага. По този начин фреймът е сведен до минимум, но все пак е достатъчно голям, за да може да се установи доколко приложима е идеята в обучението по чужд език.

Редица автори споделят мнението, че подходът Семантика на фреймовете може да бъде изключително полезен при усвояването на чужд език. Така например Петрук [6] посочва изучаването и преподаването на чужд език наред с още няколко области, като усвояване на първи език и диахронни изследвания.

II. Примери за фрейм при въвеждане на някои понятия в обучението по английски език

Според Филмор [4] е неправдоподобно учебниците по чужд език да въведат един ден от седмицата в един урок, а следващ ден от седмицата в съвсем друг различен урок и т.н. за останалите дни. Той смята за естествено и препоръчва тези думи да бъдат изучавани заедно като група, тъй като „те са лексикални представители на единна кохерентна схематизация на опит или знание” [4]. В методиката в България също се приема този подход, напр. Пехливанова, в своя труд „Когнитивно развитие в чуждия език”, обръща внимание на усвояването на лексиката заедно по групи [1].

Основната идея на Семантиката на фреймовете по отношение на значението на думите е, че „не само думите от техническата сфера, но по същество *всички* самостоятелни думи, за да бъдат разбрани, изискват позоваване на обкръжаващите фреймове, в които значението, което изразяват се мотивира и интерпретира” [5]. В тази връзка за един от примерите, които Филмор и Бейкър посочват, а именно *'Thank God it's Friday!'*, те твърдят, че може да се разбере, ако се знае за естественото предпочитание на неработното време пред работното. Това разбира се е в допълнение към знанието за седемдневния цикъл. Именно наименованията на дните, както и още два фрейма (посоките на света и сезоните) са предмет на настоящата работа.

Дните от седмицата са група, която, за да се разбере значението на понеделник, например, е необходимо да се знае, че има вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Тъй като, както твърди Филмор [4], за да се

разбере какво представлява всеки един член на групата, всъщност означава, в известен смисъл, че трябва да се разбере за какво се отнасят всички те. Първите пет дни се различават по отношение на поредността си, но са сходни по това, че всички те са обикновено работни дни (weekdays) за разлика от последните два дни от седмицата, които обикновено се приемат за почивни (weekend). Филмор представя нещата по-задълбочено като твърди, че „ако трябва да изразим нашето разбиране за наименованията на дните от седмицата и други близки думи, трябва да се обърнем към един интерпретивен фрейм, съставен от разбиране за 1) естествения цикъл, създаден чрез ежедневно наблюдаваното движение на слънцето, 2) стандартните средства за изчисление кога свършва цикълът на деня и започва следващият ден, 3) по-големия календарен цикъл от седем дни и 4) практиката в нашата култура да се определят различни части от седмичния цикъл за работни и неработни” [4].

Филмор твърди, че „едно от най-често използваните евристични средства за откриване и демонстриране на съществуването на семантични характеристики в лексиката на езика е пропорционално организиране, включващо четири думи, като се търси интуитивно съгласие относно идентичността на различията между тях по двойки” [3]. Един от примерите, които посочва е отношението man спрямо woman, както boy спрямо girl (man : woman :: boy : girl). Смятам, че по същия начин можем да организираме двойките north : south :: east : west, тъй като north се противопоставя на south, сходно на east спрямо west, но нито east, нито west се отнасят към north по същия начин. По аналогичен модел могат да се представят и сезоните. Те, също както и дните от седмицата, са цикли с ясно очертани начало и край. Техните семантични характеристики могат да се изразят с пропорциите
summer : winter :: spring : autumn.

III. Резултати от писмена проверка на усвояването на въпросните фреймове

Разгледаният подход може да се приеме без възражения, но все пак възниква въпросът, дали групирането е достатъчно условие за успешното усвояване на думите и дали понякога въвеждането на лексиката във фрейм не вреди. Именно с такава цел беше проведена писмена проверка сред обучаеми на ниво начинаещи. Общият брой на участниците е 45 души, от които 4 мъже и 41 жени. Зададеното условие е да се преведат на български език думи от три различни групи, представени във фрейм при въвеждането им като нова лексика. Умишлено лексикалните единици не са обособени в групи, а и самите групи са непълни: south, north, winter, Wednesday, Thursday, Tuesday, summer, east, west. Дългогодишните наблюдения при преподаване на чужд език показват, че понякога усвояването се затруднява, а нерядко се обърква значението на дума с друга от същата група. Това личи и в резултатите от проведената проверка, които могат да бъдат групирани в следните точки:

1) Относно вторник, сряда и четвъртък

Преобладаващият процент е на правилно отговорилите. Интерес представляват останалите 40%, които са обект на изследването. От тях 33,3% интерпретират погрешно значението на Tuesday и Thursday. Тези грешките поставят в известен смисъл под въпрос извода на Филмор, че е добре думите от един фрейм да се изучават заедно, но в конкретния случай допускам, че размененият превод на двете думи най-вероятно се дължи на техния сходен фонетичен състав. Съществената част от 55,6% правят грешки от друг тип, а двама души (11,1%) не са отговорили адекватно, което навежда на мисълта, че причината трябва да се търси по-скоро в недостатъчно добра подготовка от страна на студентите, било то и по причина, че проверката беше поднесена изненадващо.

2) Относно посоките на света

Може би по-убедителен е примерът с посоките на света, където 69% са отговорили правилно, но 19.4% правят грешки между север и юг.

В свое изследване Пехливанова твърди, че „Най-силната и затова най-честа връзка, която се осъществява (при асоциативния експеримент), е връзката по контраст” [1]. Ако това е приложимо за изток и запад, би могло да обясни факта, че преобладаващата част от участниците в проведената проверка не допускат никакви грешки. При север и юг обаче 45,5 % правят различни грешки, а при останалите 54,6% има смесване на двете посоки. Тук невалидността на принципа на контраста, може да се обясни с уточнението, което Пехливанова внася относно термина. Тя отбелязва, че „контрастът е присъщ на антонимните значения” [1]. За посоките на света по-скоро бихме могли да приложим това, което тя нарича „противопоставеност”, тъй като на споменатото понятие се слага равенство с „непълна противоположност”.

Друго предположение за допуснатите грешки при превода е, че в български език север започва с буквата „с”, което води до асоциацията, че south е съответната посока.

3) Относно сезоните

При сезоните само 6,7% допускат грешки, което всъщност съответства на 3 души и потвърждава неоснователността да се поставя под съмнение идеята на Филмор. Макар и твърде малка, дотолкова, че можем да я определим като такава, която е далеч от пълнотата на „асоциативно поле, в своя семантичен контекст ... и със своите най-типични и най-често употребявани изрази” [1], казано с думите на Пехливанова, групата от четирите сезона, изучавани заедно, подпомага асоциативното усвояване на тези думи на чужд език.

IV. Заключение

Фактът, че по-голямата част от обучаваните вече са били запознати на по-ранен етап в училище с материала, чието усвояване се разглежда тук, пречи да се подходи и

по-друг начин при представяне на лексиката, т.е. въвеждане на думите извън фрейм. По тази причина за настоящото изследване е невъзможно да се установи кой от двата подхода е по-успешен. Все пак достатъчно големият процент на посочилите правилен превод, говори, че изучаването във фрейм дава положителен резултат.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Пехливанова**, П. Когнитивно развитие в чуждия език: Психолингвистични и методически аспекти на обучението по чужд език на деца. – Университетско издание „Св. Св. Кирил и Методий”, 2003.
2. **Nerlich**, B., D. Clarke. Semantic fields and frames: Historical explorations of the interface between language, action, and cognition //Journal of Pragmatics, vol. 32 , 2000. (pp. 125-150)
3. **Fillmore**, Ch. Frame Semantics. // Linguistics In The Morning Calm: Selected Papers from SICOL-1981, ed. The Linguistic Society of Korea – Hanshin Publishing Company, 1982.
4. **Fillmore**, Ch. J. Frames and the Semantics of Understanding. In: Quaderni di Semantica 6.2, 1985. (pp. 222-254).
5. **Fillmore**, Ch. J., C. Baker. A Frames Approach To Semantic Analysis In Bernd Heine and Heiko Narrog, eds., The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford University Press, 2009. (pp. 313–340).
6. **Petruck, Miriam R.**, Frame Semantics [online, accessed: 1.11.2019] https://www.princeton.edu/~adele/LIN_106:UCB_files/Miriam-Petruck-frames.pdf